

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Факрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Makhliyo Nasirova, Bakhtiyor Pulatov ANALYSIS OF THE OBSERVED AND SIMULATED WHEAT YIELD DATA UNDER CLIMATE CHANGE IN TASHKENT REGION.....	5
2. Kalenderov Azat, Avezimbetov Shavkat, Worazbaev Janibek SHIMBOY TUMANIDA QO'Y VA ECHKILAR QONONING QISH VA BAHOR FASILLARIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	12
3. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Шомуродов А.Ч., Очилов З.К. ПАСТКИ БЪЕФДАГИ ЭНЕРГИЯ СЎНДИРГИЧЛАРГА ОҚИМНИНГ ГИДРОДИНАМИК ТАЪСИРИ.....	17
4. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Очилов З.К., Шомуродов А.Ч. СУВ ЧИҚАРИШ ИНШООТЛАРИНИНГ ТУРҒУНЛИК ШАРТЛАРИ АСОСИДА ПАСТКИ БЪЕФДАГИ СУВ УРИЛМА ҚУДУҚ ВА РИСБЕРМАЛАР МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ.....	23
5. Аблатова А.М., Палуанов Д.Т. ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ.....	32
6. Авлиякулов Мирзоолим, Ражабов Нурмадат, Мукаррамов Аслон БЕДАНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Шадманов Ж.Қ., Бекмуродов Х.Т., Маматалиев И.Ч. СУҒОРИШ ТАРТИБИ, ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	47
8. Календеров Азат Қурбаналиевич ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ.....	51

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

А.М. АблатоваИрригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот
институти таянч докторанти**Д.Т. Палуанов**

Тошкент давлат техника университети профессори

ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШОТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8264241>

АННОТАЦИЯ

Мақолада паст напорли гидротехника иншоотларидан фойдаланиш қоидалари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Умуман, амалиётда мазкур иншоотлар хавфсизлигига ва тиклаш-таъмирлаш ишларига эътибор қаратилмаслиги кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: паст напорли гидротехника иншоотлари, хавфсизлик, эксплуатация, замин, грунт, бетон, сув хўжалиги.

A.M. AblatovaResearch Institute of
Irrigation and Water Problems
foundation doctoral student**D.T. Paluanov**Professor of Tashkent
State Technical University

RULES FOR USE OF LOW-PERFORMANCE HYDROTECHNICAL INSTALLATIONS

ANNOTATION

The article provides information on the rules for using low-pressure hydrotechnical structures. In general, in practice, it has been shown that attention is not paid to the safety of these structures and to restoration and repair work.

Key words: low-pressure hydrotechnical structures, safety, operation, ground, soil, concrete, water management.

А.М. Аблатова“Научно-исследовательский институт
иригации и водных проблем” САНИИРИ
базовый докторант**Д.Т. Палуанов**

Профессор “Ташкентского государственного

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены сведения о правилах эксплуатации низконапорных гидротехнических сооружений. В целом на практике было показано, что безопасности этих объектов и проведению восстановительно-ремонтных работ не уделяется должного внимания. **Ключевые слова:** гидротехнические сооружения низкого давления, безопасность, эксплуатация, грунт, бетон, водное хозяйство.

Амалдаги меъерий хужжатлар бўйича паст напорли гидротехника иншоотлари (ГТИ) таркибига баландлиги 25 метргача бўлган қояли грунтларда ва 15 метргача бўлган қояли бўлмаган заминларда жойлашган грунт материалдан барпо этилган, шунингдек 25 метргача бўлган қояли грунтларда ва 10 метргача бўлган қояли бўлмаган заминларда жойлашган бетондан барпо этилган IV синф иншоотлари киради. Бундан ташқари, 50 млн. м³ гача бўлган мелиорация мақсадларида фойдаланиладиган сув омборлари; 10 МВт гача ишловчи гидравлик, гидроаккумуляцион, иссиқлик электр станциялар иншоотлари; 50 минг гача бўлган мелиоратив тизимлардаги суғориш ва қуритиш иншоотлари; сув узатиш қобиляти 20 млн. м³ гача бўлган сув хўжалиги каналлари ва улардаги иншоотлар мажмуаси ҳам паст напорли ГТИ хисобланади [1].

Паст напорли ГТИдан фойдаланишда муҳим вазифа уларнинг фаолиятининг ишончилиги ва хавфсизлигини таъминлашдир. Ҳозирги амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, паст напорли ГТИда техник хизмат кўрсатиш паст (кониқарсиз) даражада, ишчи ходимлар етишмайди, тиклаш-таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур бўлган маблағлар ажратилмаяпти, айрим ҳолларда иншоот эгаси ва эксплуатация қилувчи ташкилотнинг йўқлиги иншоотдан фойдаланишда бироз муаммолар келтириб чиқармоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги “Давсувхўжаликназорат” давлат инспекцияси назорати остида Йирик ва алоҳида муҳим сув хўжалиги объектлари фойдаланиб келинмоқда. Уларнинг синфлар бўйича тақсимланиши 1-расмда келтирилган [2].

Расмдан кўришимиз мумкинки, мукамаллиги IV синфга тааллуқли бўлган паст напорли ГТИ 7% ни ташкил этади. Ушбу иншоотларнинг хавфсизлик талаблари тўлиқ таъминланган, аммо иқтисодиёт тармоқларида 300 дан ортиқ ҳар хил турдаги паст напорли ГТИ хизмат қилмоқда, мутахассислар фикрига кўра уларнинг хавфсизлик талаблари эса тўлиқ таъминланмаган, баъзи ҳолларда улар амалда эътиборга олинмайди ва бажарилмайди.

1-расм. Назоратдаги сув хўжалиги объектларининг синфлар бўйича тақсимланиши

Ҳозирги кунда республикада паст напорли ГТИдан фойдаланиш бўйича умумқабул қилинган меъерлар ва стандартлар, тартиб-қоидалар мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам айрим ҳолларда эксплуатация масаласи бўйича Россия Федерацияси олимлари ва мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган ва амалиётда татбиқ этилган стандартлардан фойдаланилади [3,4].

Паст напорли ГТИ иқтисодиёт тармоқларида бош сув олиш, сув ўтказиш, сув тақсимлаш, сув ташлаш, сув чиқариш каби иншоотларда кенг қўлланилади. Паст напорли ГТИни техник эксплуатация қилишнинг асосий вазифаси уларнинг ишлашини, хавфсиз ҳолатини ва зарур тартибда ишлашини таъминлаш, нуқсонларнинг олдини олиш ва бартараф қилиш бўйича чораларни ўз вақтида қабул қилиш, иншоот ва унинг элементларининг нормал ишлашини бузиш сабабларини аниқлашдан иборат. Иншоотдан техник фойдаланиш – бу иншоотларнинг белгиланган муддатидан кам бўлмаган муддат давомида маълум даражада эксплуатация сифатини сақлашга қаратилган техник ва таъмирлаш тадбирлари мажмуасидир. Эксплуатация қилувчи ташкилот иншоотнинг ишлашини кузатади (назорат қилади). Унинг вазифалари қуйидаги иш турларини ўз ичига олади:

- иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш ва мониторигини ташкил этиш ва ўтказиш;

- иншоотларнинг асосий конструктив элементлари ва жиҳозларига тизимли назоратни, техник хизмат кўрсатишни ва таъмирлашни, уларни тошқинларни ўтказишга ва қиш мавсумида ишлашига ўз вақтида тайёрлашни таъминлаш;

- умуман иншоотнинг ва унинг алоҳида қисмларининг ҳолати ва ишлаши тўғрисида мунтазам кузатувлар олиб бориш, уларнинг ишидаги барча носозликлар ҳисобини юритиш, уларнинг пайдо бўлиш сабабларини таҳлил қилиш ва уларни бартараф қилиш чораларини кўриш;

- иншоотнинг юқори ва қуйи бьефларидаги сув сатҳлари ва иншоотлар орқали сув сарфлари ўтишини доимий кузатиб бориш;

- иншоотларнинг кириш, чиқиш ва сув ўтказиш қисмларини жорий ёки капитал таъмирлаш;

- нормал шароитлар ва иншоотлардан фойдаланиш хавфсизлигини таъминлаш;

- фойдаланиш услубларини такомиллаштириш ва иншоотнинг ишлаш қобилиятини ошириш.

Иншоотнинг техник яроқлилиги ва ишлаш қобилиятининг асосий кўрсаткичлари қуйидагилар ҳисобланади:

- ҳисобий ўтказиш қобилиятини таъминлаш;

- иншоот остида фильтрация деформациялари йўқлиги;

- иншоот замини учун зарур бўлган фильтрация тезлигини ва босим градиентини таъминлаш;

- композит материални мустаҳкамлаш жойларида шикастланишнинг йўқлиги;

- гидравлик параметрлар бўйича иншоотнинг сув ўтказиш орқали сув сарфини аниқлаш қобилияти;

- композит материалнинг иншоот понури билан бирлаштирувчи чоклари орқали ва унинг заминга мустаҳкамлаш жойларида нисбатан фильтрация бўлмаслиги [4].

Визуал кузатувлар иншоотлар бьефларидаги, сув келтирувчи ва сув олиб кетувчи ўзанларидаги оқимнинг гидравлик режими, бетонли ва тупроқли иншоотларнинг деформациялари (конструкциянинг чўкиши ва силжиши, қияликнинг ўпирилиши, ёриқлари, ювилиши ва лойқаланиши), фильтрация сувининг чиқиши ва грунтнинг суффозияси учун ўтказилади. Паст напорли ГТИ ва уларнинг заминларига НЎАни ўрнатиш назарда тутилса, инструментал кузатувларга гидравлик ва фильтрация натура тадқиқотлари, вертикал ва горизонтал силжиш (кўчиш)ларни кузатиш, юқори ва қуйи бьефларда ўзаннынг қайта шаклланиши киради. Иншоотда фильтрация тадқиқотлари қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:

- заминдаги босимга қарши ва бетонли иншоот танаси орқали ва унинг атрофидаги фильтрацияни кузатиш;

- дренаж ишлаши ва фильтрацияга қарши қурилмалар ҳолатини кузатиш;

- фильтрация суви оқими таъсирида қуйи қиялик ҳолати, грунтнинг бўртиб чиқиши ва суффозияси пайдо бўлиши ҳолатлари;

- фильтрация сувининг ҳароратини аниқлаш.

Ушбу тадқиқотлар, қоида тариқасида, қурилиш вақтида ўрнатилган пьезометрлар ва бошқа техник воситалар ёрдамида амалга оширилади.

Паст напорли ГТИнинг муҳандислик эксплуатацияси хизматининг асосий вазифаларидан бири уларнинг ишончилигини маълум вақтда ишончли баҳолаш ва келажак учун башорат қилишдир.

Иншоотдан фойдаланиш хизмати ишончилилик мажмуасининг асосий кўрсаткичларини ошириш бўйича баҳолаш, башорат қилиш ва чораларни кўриш керак:

- иншоотларнинг ва уларнинг алоҳида элементларининг ишлаш қобилияти, уларнинг тўхтамасдан ишлаши эҳтимоллиги (маълум вақт давомида фойдаланишнинг маълум бир шароитида параметрларини белгиланган чегараларда сақлаш);

- иншоотларнинг ва уларнинг алоҳида конструкцияларининг узоқ вақт чидамлилиги, таъмирлашда мумкин бўлган узилишлар билан белгиланган режимларда ва фойдаланиш шароитида бузилгунга қадар, тўлиқ емирилишгача ёки таъмирлаш иқтисодий жиҳатдан асосиз бўлиб қолгунга қадар ишчи қобилиятини сақлаб туриш;

- иншоотларнинг ва уларнинг ташкил этувчи элементларининг таъмирлашга яроқлилиги, ишдан чиқадиган элементларини ўз вақтида таъмирлаш ёки алмаштириш орқали ишчи қобилиятини тиклашга мосланувчанлиги [5].

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, паст напорли ГТИдан фойдаланиш қоидаларини лойиҳаловчи ва эксплуатация қилувчи ташкилотлар билан биргаликда ҳозирги шароитга мослаштириб ишлаб чиқиш лозим, бунинг учун ушбу йўналишда илмий-тадқиқот ишларини ва изланишларни кучайтириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қурилиш меъёрлари ва қоидалари 2.06.01-97. Гидротехника иншоотлари лойиҳалаштиришнинг асосий низомлари. – Т.: ЎзР Давархитектқурилиш, 1999. – 50 б.
2. Палуанов Д.Т., Эрманов Р.А. Особенности строительства низконапорных плотин // Сборник научных докладов VIII-ой Международной (12-ой Всероссийской) научной конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные технологии и экологическая безопасность в мелиорации». – Коломна, 2016. – С. 78-80.
3. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. – М.: Минсельхозпрод РФ, 1998. – 25 с.
4. Палуанов Д.Т. Паст напорли гидротехника иншоотлари. Монография. – Тошкент, 2022. – 132 б.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Гидротехника иншоотларининг хафсизлиги тўғрисида” ги қонунни 20 август 1999 йил, 826-1-сон.
6. Бакиев М.Р., Турсунов Т.Н., Кавешников Н.Т. Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш. Т., 2008й.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Гидротехника иншоотларининг хафсизлиги тўғрисида” ги қонунни 20 август 1999 йил, 826-1-сон.
8. “Давсувхўжаликназорт” давлат инспекциясининг гидроузели бўйича ҳисботлари.

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000